

**BOSHLANG‘ICH SINIF MATEMATIKA DARSLARIDA ALGEBRA
ELEMENTLARINI O‘RGANISHDA TA‘LIM TEXNOLOGIYALARINING
TUTGAN O‘RNI**

Abdumajitova Maftuna Ixtiyor qizi

Nizomiy nomidagi TDPU

5A111701-Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

(boshlang‘ich ta‘lim)magistratura mutaxassisligi

I bosqich magistranti

ANNOTATSIYA:

Mazkur maqolada ta‘lim texnologiyalari haqida nazariy ma‘lumotlar berilib, uning boshlang‘ich sinf matematika darslarida algebra elementlarini o‘rganishda tutgan o‘rni va ahamiyati haqida fikrlar bildirilib, mulohaza yuritiladi. Boshlang‘ich sinf matematika darslarida algebra elementlarini o‘rganish jarayonlarini mazmunli tashkil qilishda ta‘lim texnologiyalaridan foydalanishning samarali jihatlari haqida ham tahlil olib boradi.

KALIT SO‘Z VA IBORALAR:

Ta‘lim texnologiyalari, algebra elementlari, matematika darslari, ta‘lim mazmuni, ta‘lim, texnologiya, ta‘lim jarayoni.

АННОТАЦИЯ:

В данной статье приведены теоретические сведения об образовательной технологии, ее роли и значении при изучении элементов алгебры на уроках математики в начальной школе. Также анализируется эффективность использования образовательных технологий в содержательной организации процесса обучения элементам алгебры на уроках элементарной математики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА И ТЕРМИНЫ:

Образовательные технологии, элементы алгебры, уроки математики, содержание образования, образование, технология, образовательный процесс.

ANNOTATION:

This article provides theoretical information about educational technology, its role and importance in the study of the elements of algebra in elementary school mathematics lessons. It also analyzes the effectiveness of the use of educational technology in the meaningful organization of the process of learning the elements of algebra in elementary mathematics lessons.

KEYWORDS AND TERMS:

Educational technologies, elements of algebra, mathematics lessons, educational content, education, technology, educational process.

Mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalaridan kelib chiqqan holda, xalqaro standartlar darajasiga mos o'quvchilar tarkibini shakllantirish ta'limga texnologik yondashuvni talab etadi. Bunda bevosita ta'lim jarayonini, maktab ta'limining o'quv reja va dasturlarini yangi pedagogik texnologiyalar va o'qitish usullarini keng joriy qilish, ilmiy-ta'lim jarayonini sifat jihatidan yangilash va zamonaviy tashkiliy shakllarni amalda tadbiq qilish muhim ahamiyatga egadir.

Davlatni rivojlantirishning uzoq muddatli ssenariylarini hisobga olib, innovatsiyalarni ishlab chiqish hamda mamlakat va jamiyat qurilishga joriy etish, shuningdek, jamiyat va davlat taraqqiyotini ta'minlovchi ilmiy tadqiqotlar va ilg'or texnologiyalarning ustuvor va istiqbolli yo'nalishlarini rivojlantirishga zarurat mavjud. Hozirgi vaqtda shu boisdan ham soha mutaxassislarini tayyorlashda boshlang'ich sinfdanoq ta'limning zamonaviy texnologiyalarini izchil joriy qilish hayotiy zaruratga aylanib bormoqda.

Innovatsion g'oyalar, ishlanmalar va texnologiyalarning ishlab chiqilishini tashkil etish, ilmiy tadqiqotlar natijalarini targ'ib qilish va amaliy foydalanish mexanizmlarini shakllantirishda ta'lim texnologiyalarining o'rni va salmog'i yuqoriligini ta'kidlash joiz.

Ta'lim texnologiyalarining ilmiy xarakterdaligini nazardan chetda qoldirmay, uning amaliy yo'nalishga xosligini, uni aniq masalalarni hal qilishda qo'llash mumkinligini e'tirof etish kerak.

Ta'lim texnologiyalari o'zining pedagogika va boshqa fanlar yutuqlari bilan bog'liq xususiy nazariyasiga ega; u birinchi navbatda, o'quv-tarbiyaviy jarayonni ilmiy asosda

qurishga yo'naltirilgan, ikkinchidan, o'qitishning axborotli vositalaridan va didaktik materiallardan, faol usullaridan keng foydalanishga asoslangan pedagog- o'qituvchi va o'quvchining birgalikdagi samarali faoliyatiga zamin yaratadi.

Ta'lim texnologiyalari o'qitish jarayonining sifat va samaradorligini ta'minlaydigan kasbiy texnologiya va interfaol o'qitish usullari yuzasidan tayanch bilimlar berishga mo'ljallangan bo'lib, ta'lim sohasida muhim o'ringa ega. Ta'lim texnologiyalari umummiy salohiyatning mustahkamlanishiga yordam beradi.

Bugungi kunda barcha pedagog-psixolog olimlar ta'lim texnologiyalariga berilgan eng mukammal ta'rif sifatida YUNESKONing quyidagi ta'rifini tan olishadi: «Bilim berish va uni egallashda texnika va inson resurslarini o'zaro uzviy bog'liq holda ko'rib, butun ta'lim jarayonini loyihalashda va amalda qo'llashda majmuaviy yondashuv usulidan foydalanishdir»¹.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, ta'lim texnologiyasi asosini ta'lim samaradorligini oshirish va ta'lim oluvchilarni berilgan sharoitlarda va ajratilgan vaqt ichida loyihalashtirilayotgan o'quv natijalariga erishishlarini kafolatlash maqsadida bu jarayonni to'liq bajarish g'oyasi tashkil etadi. Bunday yondashishning mohiyati ta'lim jarayonini tizimlashtirishdan — uni aniq rasmiylashtirilgan va qismlari bo'yicha aniq elementlarga bo'lib tashlash yordamida maksimal shakllantirishdan iborat.

Ayni shulardan kelib chiqqan holda, boshlang'ich sinf matematika darslarida aynan algebra elementlarini o'rganishda ta'lim texnologiyalarining ahamiyati nechog'lik muhim ekanligiga quyidagicha fikr-mulohaza bildirish mumkin.

- I. Boshlang'ich sinf matematika darslarida ta'lim texnologiyalarini qo'llash prinsip asosida: texnologiya amaliy topshiriqlar uchun ilmiy bilimlarning tizimli qo'llanishini bildiradi. Shuning uchun ta'lim texnologiyasi turli xil fanlardan olingan bilimlarga (kommunikatsiya, ta'lim, psixologiya, sotsiologiya, falsafa, sun'iy intellekt, informatika va h.k.) hamda ta'lim amaliyotidan olingan amaliy bilimlarga tayanadi.
- II. Ta'lim texnologiyalari boshlang'ich sinf matematika darslarini tashkil qilish jarayonining yaxshilanishiga qaratiladi. Bunda texnologiya boshlang'ich sinf

¹ Silber K.H. Some implication all of the history of Educational Technology We're all in this together. In: J.W.Brown and S.N.Brown. Educational Media Yearbook, Littleton, Colorado: Librares Unlimited, 1981, r.21.

matematika darslarida algebra elementlarini o'rganish jarayonlariga va uning ko'rsatgichlarini oshirishga ko'maklashadi, chunki u samaraga tegishli bo'ladi.

Xulosa o'rnida aytish joizki, zamonamizga munosib o'quvchilar tarkibini shakllantirish uchun hamda matematik bilimlarning egalarini tayyorlash uchun boshlang'ich sinfdanoq ta'lim texnologiyalarini matematika darslarida qo'llash juda hamiyatlidir. Buning barobarida matematika darslarida algebra elementlarini o'rganish jarayonlarida o'rinli tarzda ta'lim texnologiyalariga murojaat qilish o'quvchilarda amaliy ko'nikmalarning shakllanishida xizmat qiladi. O'z sohasining yetuk mutaxassisleri — pedagoglarning eng avvalo, ta'lim texnologiyalari haqidagi fanini o'zlashtirganligi va texnologiya turlaridan fan nuqtai nazaridan munosib foydalana olish qobiliyati boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning algebra elementlarini o'rganishlarida katta ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- I. Adeyanju, R.J. (1999). Basic Concepts in Educational Technology. A handbook for Preservice and Inservice Teachers in West African Countries. Winneba-Ghana.
- II. N.Saidaxmedov. pedagogik texnologiyalarva pedagogik mahorat. T. Fan. 2009. 58-bet.
- III. Silber K.H. Some implication all of the history of Educational Technology We're all in this together. In: J.W.Brown and S.N.Brown. Educational Media Yearbook, Littleton, Colorado: Librares Unlimited, 1981, r.21.
- IV. D.K. Schneider. Intraduction to Educational technology. 13-14, 18-19-p.
- V. «Ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari» mavzusidagi seminar trening materiallari. - T.: 2002, 31-b.